

Ergebnisdokumentation

Konstellationsanalyse des ökologischen Zuckerrübenanbaus in Nordostdeutschland mit Fokus auf Technologien zur Beikrautbekämpfung

Hervorgegangen aus dem Projekt Uckerbots: Konzept- und Technologieentwicklung für Schwarmrobotik zur Ausweitung des Bio- Zuckerrübenanbaus in der Uckermark

Anna Baatz und Martina Schäfer

Zentrum Technik und Gesellschaft, Technische Universität Berlin

Berlin, November 2024

Finanzierung: Das Projekt Uckerbots wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 03WIR0813E gefördert. Es ist Teil des WIR!-Bündnisses und Innovationsnetzwerk „region 4.0“ in Uecker-Randow – Uckermark – Barnim“. (<https://region40.de>)

Zitierungsvorschlag: Baatz, A.; Schäfer, M. (2024): Konstellationsanalyse des ökologischen Zuckerrübenanbaus in Nordostdeutschland mit Fokus auf Technologien zur Beikrautbekämpfung, Ergebnisdokumentation. Berlin: Zentrum Technik und Gesellschaft. Doi: 10.5281/zenodo.14018419

Inhalt

Abkürzungen	1
Abbildungen	1
1. Zielsetzung der Ergebnisdokumentation.....	2
2. Die Konstellationsanalyse als Brückenkonzept	2
3. Das Projekt Uckerbots und Ziele der Konstellationsanalyse	3
4. Ergebnisse: Beschreibungstext und Kartierung.....	3
4.1 Einführung und Vorgehen	3
4.2 Konstellation zum Status Quo des ökologischen Zuckerrübenanbaus	4
4.3 Zielkonstellation ökologischer Zuckerrübenanbau 2030	6
Literatur.....	10

Abkürzungen

HNEE	Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
IHP	Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
KA	Konstellationsanalyse
ZALF	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung

Abbildungen

Abbildung 1 Visualisierung von Akteuren, Elementen und Beziehungen	2
Abbildung 2 Konstellation zum Status Quo des Zuckerrübenanbaus in Nordostdeutschland	4
Abbildung 3 Zielkonstellation ökologischer Zuckerrübenanbau mit robotisierter Beikrautbekämpfung 2030.....	7

1. Zielsetzung der Ergebnisdokumentation

Im Fokus dieser Ergebnisdokumentation steht die Darstellung der Ergebnisse einer Konstellationsanalyse (KA), die im Forschungsprojekt Uckerbots erarbeitet wurden¹. Zum besseren Verständnis wird das Brückenkonzept KA stark verkürzt vorgestellt mit Verweisen auf weiterführende Literatur (Kapitel 2). Auch das Forschungsprojekt Uckerbots wird kurz umrissen, um den Kontext und die Zielsetzung der KA zu erläutern (Kapitel 3). Ausführlicher werden dann das Vorgehen und die Ergebnisse der KA dargestellt (Kapitel 4).

2. Die Konstellationsanalyse als Brückenkonzept

Die KA ist ein interdisziplinäres Brückenkonzept, das unter anderem zur Strategieentwicklung in der Nachhaltigkeits- und Technikforschung angewendet werden kann. Sie wurde am Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin entwickelt (Schön et al. 2007) und bereits für verschiedene Fragestellungen verwendet (Bruns und Ohlhorst 2011; Ohlhorst und Schön 2015; Schäfer und Kröger 2016).

Die KA soll die Zusammenarbeit in inter- und transdisziplinären Teams erleichtern und die Wissensintegration unterstützen. Im Rahmen der KA wird eine zentrale Frage formuliert und es werden relevante Akteure und Elemente zuerst identifiziert und anschließend hinsichtlich ihrer Beziehungen analysiert. Eine Visualisierung unterstützt das Explizieren von relevanten Akteuren, Elementen und Beziehungen und kann so die Kommunikation zwischen Akteuren mit unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen vereinfachen. Die Schritte der Kartierung einer KA werden unter (ggf. unterschiedlich intensivem) Einbezug von Akteuren, die aufgrund von Expertise oder Betroffenheit einen relevanten Beitrag leisten können, durchlaufen. Schön et al. (2007, S. 21ff) formulieren einige Spielregeln zum gemeinsamen Kartieren. Diese beinhalten u.a., dass alle Akteure gleichermaßen die Möglichkeit erhalten, die Grafik zu kommentieren und gehört zu werden.

Abbildung 1 Visualisierung von Akteuren, Elementen und Beziehungen

Beim Kartieren wird zwischen einer möglichst vollständigen und einer übersichtlichen Abbildung abgewogen. Es werden vier Elementtypen unterschieden: soziale Akteure, Zeichensysteme, technische und natürliche Elemente. Diese werden in Abbildung 1 dargestellt. Soziale Akteure können einzelne Personen oder Gruppen, Netzwerke oder Organisationen sein. Zeichensysteme umfassen Normen, Regularien, Ideologien und Gesetze. Technische Elemente können bestimmte Anwendungen wie eine App oder auch generelle technische Konzepte wie Hard- oder Software sein. Natürliche Elemente sind

¹ Mehr Informationen zum Projekt unter <https://region40.de/portfolio-item/uckerbots/>

bspw. Stoffe oder Ressource. Konzeptionell werden die Elementtypen und Akteure gleichrangig betrachtet – die Relevanz bestimmter sozialer Akteure, Zeichensysteme, natürlicher und technischer Elemente zeigt sich in der Analyse.

Die Entwickler*innen der Methode schlagen verschiedene Ausprägungen der Beziehungen zwischen Elementen und Akteuren vor. Vier Notierungsarten, die für die folgenden Ergebnisse genutzt wurden, sind ebenfalls in Abbildung 1 zu sehen. Die Visualisierung wird durch einen Beschreibungstext ergänzt. Dieser kann Erläuterungen, Ergänzungen sowie Quellen enthalten.

3. Das Projekt Uckerbots und Ziele der Konstellationsanalyse

Das Projekt „Uckerbots: Konzept- und Technologieentwicklung für Schwarmrobotik zur Ausweitung des Bio- Zuckerrübenanbaus in der Uckermark“ ist ein transdisziplinäres Forschungsvorhaben zur Entwicklung eines Roboters für die Unkrautbekämpfung im ökologischen Zuckerrübenanbau. Das Projekt wurde als Reaktion auf die Bedürfnisse von ökologisch anbauenden Landwirten im Nordosten Deutschlands initiiert. Die Landwirte würden gerne Zuckerrüben anbauen, verfügen aber bisher über keine geeignete Strategie zur Bekämpfung von Beikräutern.

Die Projektleitung liegt bei der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE). Die Agrarwissenschaftler*innen an der HNEE testen den Roboter auf ihren Testanbauflächen sowie in Kooperation mit Landwirt*innen. Weiterer Projektpartner ist das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) mit einem Interesse an Auswirkungen der neuen Technologie auf Biodiversität. Das Robotik-Unternehmen Zauberzeug GmbH entwickelt den Roboter und reagiert auf Testberichte von der HNEE. In Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP) soll zudem ein Schwarm Ansatz umgesetzt werden, der mehrere Roboter miteinander vernetzt. Die Autorinnen sind seitens des Zentrums Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin im Projekt beteiligt zur Analyse der transdisziplinären Zusammenarbeit sowie Veränderungen von landwirtschaftlichen Praktiken im Zusammenhang mit der Nutzung des Roboters. Es besteht zudem Kontakt zu einer Vertreterin des lokalen Rübenverarbeitungsunternehmens sowie mehreren interessierten Landwirt*innen.

Die KA soll ein gemeinsames Verständnis für die zentralen Hindernisse bei der regionalen Etablierung des ökologischen Zuckerrübenanbaus schaffen. Zudem sollen Strategien entwickelt werden, um diese Barrieren zu adressieren.

4. Ergebnisse: Beschreibungstext und Kartierung

4.1 Einführung und Vorgehen

Die Konstellation kartiert die Bedingungen des ökologischen Zuckerrübenanbaus in Nordostdeutschland und adressiert die Frage, wie sich die regionale Produktion von Bio-Zucker etablieren kann. Im Fokus steht die Rolle von Robotik bzw. des in der Entwicklung befindlichen Uckerbots, einem Roboter zum Jäten von Beikraut. Dazu haben wir eine Konstellation des Status Quo und eine Zielkonstellation zu möglichen zukünftigen Entwicklungen kartiert, die zu einer Etablierung des ökologischen Zuckerrübenanbaus in Nordostdeutschland beitragen würden. Die beiden Autorinnen dieses Berichts haben eine erste Konstellation vorbereitet. Basis dieser Kartierung waren Projektberichte und Veröffentlichungen aus dem Vorgängerprojekt zUckerrübe² (Steinherr 2021;

² Der komplette Titel des Projekts lautet: „zUckerrübe - Anbauverfahrensentwicklung mittels innovativer Feldrobotik, UAS (unmanned aerial system) & Praxisforschung für Biozuckerrübenanbau in der Uckermark“.

Steinherr et al. 2023b, 2023a). Zudem wurden Protokolle aus den regelmäßigen Projekttreffen zwischen Mai 2022 und September 2023 der Projekte zUckerrübe und Uckerbots verwendet.

In einem zweiten Schritt wurde die vorbereitete Konstellation mit den Agrarwissenschaftler*innen der HNEE sowie den Technologieentwicklern von Zauberzeug diskutiert. Die Grafik wurde daraufhin angepasst. Anschließend wurden sechs Interviews geführt. Befragt wurden fünf Landwirt*innen, eine Vertreterin des lokalen Rübenverarbeitungsunternehmens und ein Vertreter der Wirtschaftsförderung aus dem Cluster Ernährungswissenschaft. Nach jedem Interview wurde die Grafik angepasst.

4.2 Konstellation zum Status Quo des ökologischen Zuckerrübenanbaus

Im Folgenden wird die Status Quo-Konstellation zum ökologischen Zuckerrübenanbau in Nordostdeutschland vorgestellt. Abbildung 2 zeigt die kartierte Konstellation. Das Zentrum der Konstellation – und damit die wichtigsten Elemente – befinden sich auf dem Hauptkreis mittig-links, der auch die Überschrift der Konstellation beinhaltet. Von ihm gehen zwei Kreise ab, auf denen miteinander in Verbindung stehende Elemente angeordnet sind. Der obere fokussiert die (technologische) Unkrautbekämpfung, der untere weist Aspekte der landwirtschaftlichen Kompetenzentwicklung aus. Die Elemente dieser drei Kreise und ihre Beziehungen werden nun genauer vorgestellt. Im Text sind Akteure und Elemente, die in der Grafik auftauchen, unterstrichen.

Abbildung 2 Konstellation zum Status Quo des Zuckerrübenanbaus in Nordostdeutschland

Die gegenwärtige Konstellation blickt auf den derzeitigen Stand des ökologischen Zuckerrübenanbaus in Nordostdeutschland. Der Hauptkreis mittig-links in Abbildung 2 wird zuerst beschrieben.

- Die Bedingungen für Zuckerrübenanbau in Nordostdeutschland sind vorteilhaft. Die reichhaltigen Böden eignen sich gut für die Sonderkultur der Zuckerrübe. Zudem plant die Zuckerfabrik in Anklam, eine biologische Zuckerrübenkampagne³ zu etablieren, also langfristig nicht nur konventionelle, sondern auch ökologisch angebaute Zuckerrüben zu verarbeiten. 2023 fand eine erste Bio-Zuckerrübenkampagne statt.

³ Zuckerrübenkampagne bezeichnet die Verarbeitungszeit der Zuckerrüben in den Zuckerfabriken.

- Ausgangspunkt für den ökologischen Anbau von Zuckerrüben in Nordostdeutschland stellt die Annahme einer hohen Nachfrage nach Bio-Zucker durch den Berliner Biofachhandel sowie seitens der Getränkeindustrie und regionaler Verarbeitungsbetriebe dar. Damit sich die Rübenkampagne dauerhaft ökonomisch für die Zuckerfabrik lohnt, muss eine gewisse Erntemenge zusammenkommen. Eine Ausweitung des Anbaus findet statt, wenn dieser für Landwirt*innen ökonomisch attraktiv ist. Grundsätzlich ermöglicht der (ökologische) Anbau von Zuckerrüben hohe Deckungsbeiträge bei erfolgreicher Ernte. Das wird durch die nahe Anordnung der Elemente Zuckerrübe und ökonomische Rentabilität visualisiert.
- Die zentrale Herausforderung im Zuckerrübenanbau stellt die Beseitigung von Beikräutern dar. Zuckerrüben entwickeln sich anfangs vergleichsweise langsam und sind in ihrem Wachstum daher von Beikräutern gefährdet. Diese Herausforderung wird durch den Konfliktpfeil zwischen den Elementen Zuckerrübe und Beikrautbeseitigung betont.

Das Element Beikrautbeseitigung verbindet den Hauptkreis mit einem weiteren Kreis oben rechts. Dieser kartiert die relevanten Akteure und Elemente in der Beikrautbeseitigung:

- Konventionell anbauende Landwirt*innen setzen chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Maschinenhacken ein.
- Auch ökologisch anbauende Landwirte bekämpfen Beikräuter zwischen den Reihen mit der Maschinenhacke, benötigen für die Beikräuter in der Reihe allerdings eine Alternative zu Pflanzenschutzmitteln.
- In der Vergangenheit entfernten Saisonkräfte Beikräuter in der Reihe manuell. Allerdings ist es aufgrund der widrigen Arbeitsbedingungen und der niedrigen Entlohnung zunehmend schwierig, Saisonarbeitskräfte zu finden. Zudem sind die Kosten für manuelle Hackarbeiten für die Landwirt*innen relativ hoch. Diese Schwierigkeit wird erneut mit einem Konfliktpfeil gekennzeichnet.
- Alternativ können technische Lösungen eingesetzt werden. So nutzen Landwirt*innen bereits erste robotisierte Technologien wie den Farmdroid Sä- und Jät-Roboter. Auch Technologien, die nicht auf Robotik basieren, wie ein Unkrautzupfer, werden derzeit bereits eingesetzt. Weitere Robotiklösungen befinden sich noch in der Weiterentwicklung.
- Derzeitig eingesetzte Robotiklösungen wie der Roboter Farmdroid haben allerdings Probleme u.a. mit heterogenen, unebenen Böden und Steigungen, wie sie in Nordostdeutschland häufig vorkommen. Außerdem verbleiben auch nach Einsatz Beikräuter, die nah an der Rübe wachsen und dann manuell beseitigt werden müssen. Diese Schwachstellen werden durch das Fragezeichen neben den Elementen Hacktechnologien und unebene Böden gekennzeichnet.
- Als Reaktion auf diese Schwachstellen, entwickelt das Start Up Zauberzeug in Kooperation mit dem restlichen Uckerbot Projektteam einen Prototyp eines Jätroboters, den Uckerbot. Der Uckerbot ist mit mehreren Kameras ausgestattet, die Zuckerrüben und Beikraut erfassen. Ein auf künstlicher Intelligenz basierender Algorithmus wertet die Bilder aus und unterscheidet

Beikraut von Zuckerrüben. Auf dieser Basis hackt der Uckerbot dann die Beikräuter weg. Im Vergleich zu den Alternativtechnologien ist der Uckerbot ein kleines und leichtes Gerät. Er soll besonders für Einsätze auf den heterogenen Böden in Nordostdeutschland gut geeignet sein. Der Uckerbot wird seit 2021 kontinuierlich auf Basis von Tests und Rückmeldungen aus der Praxis und von Mitarbeitenden der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde weiterentwickelt. Dabei besteht das derzeitige Ziel darin, eine sogenannte Schwarmlösung zu etablieren, also mehrere miteinander in Verbindung stehende Roboter gleichzeitig auf den Feldern einzusetzen.

- Für den Vertrieb, Verleih und Einsatz von Technologien zur Beikrautbeseitigung spielen derzeit und voraussichtlich auch zukünftig Landmaschinenhändler*innen bzw. Lohnunternehmer*innen eine zentrale Rolle.

Der Anbauerfolg hängt allerdings nicht nur vom Einsatz der Technologie zur Beikrautbeseitigung ab, sondern von einem Zusammenspiel aus (Anbau-) Faktoren. Diese weiteren – insbesondere auf Kompetenzentwicklung bezogenen Aspekte - sind auf dem dritten Kreis rechts unten angeordnet.

- Landwirt*innen müssen zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen treffen (Timing) und in der kritischen Phase des Zuckerrübenanbaus, wenn die Zuckerrüben gerade auflaufen, die Beikräuter rechtzeitig beseitigen. Der Zuckerrübenanbau benötigt in dieser kritischen Phase besondere Zuwendung.
- Auch weitere Aspekte wie Niederschläge und Bodenbeschaffenheiten wirken auf den Anbauerfolg und müssen in den Anbaustrategien berücksichtigt werden. Zudem können gute Fruchtfolgen und Anbautechniken positiv auf den Ertrag wirken.
- Das Fragezeichen kennzeichnet die bestehenden Unsicherheiten bzgl. Technologieauswahl, Timing, Anbautechniken und Anbaufaktoren.
- Als institutioneller Akteur übernimmt die lokale Zuckerfabrik, bzw. ihre Anbauberater*innen, diverse Beratungsleistungen für Landwirt*innen. Hier werden Leerstellen gefüllt, die durch das (im Vergleich zu anderen Bundesländern) geringe landwirtschaftliche Beratungsangebot in Brandenburg entstehen. Die Zuckerfabrik steht durch die Beratungsleistungen sowie die wirtschaftliche Beziehung in enger Verbindung mit den ökologisch anbauenden Landwirt*innen.

Zusammenfassend lassen sich drei Punkte festhalten, die zentral für die Etablierung ökologischen Zuckerrübenanbaus in Nordostdeutschland sind. Erstens muss die ökonomische Rentabilität des Zuckerrübenanbaus und der -verarbeitung sichergestellt werden. Dafür braucht es zweitens eine geeignete Technologie zur Unkrautbeseitigung und drittens entsprechendes Wissen zum Einsatz der Technologie und weiteren Anbauaspekten.

4.3 Zielkonstellation ökologischer Zuckerrübenanbau 2030

Die Zielkonstellation blickt 5-7 Jahre in die Zukunft und greift die Probleme der Gegenwartskonstellation auf. Wieder steht im Zentrum der Kreis mit den wichtigsten Elementen. Dieser nimmt die drei Kernprobleme der Gegenwartskonstellation auf und weist – visualisiert durch

graue Boxen – drei Strategien aus. Erstens wurden Lösungen zur Beikrautbeseitigung entwickelt, zweitens Beratungsangebote ausgebaut und daraus resultiert drittens ein größerer Anbauumfang ökologischer Zuckerrüben. So konnten sich der ökologische Zuckerrübenanbau sowie die Verarbeitung der Rüben in Nordostdeutschland etablieren. Diese drei Strategien werden im Folgenden erläutert.

Abbildung 3 Zielkonstellation ökologischer Zuckerrübenanbau mit robotisierter Beikrautbekämpfung 2030

Die früher herausfordernde **Beikrautbeseitigung** erfolgt nun zuverlässig mithilfe von Technologien. Dies wird durch Elemente im oberen mittleren Kreis dargestellt.

- So konnten Risiken und Produktionskosten gesenkt werden.
- Dies wurde durch die Weiterentwicklung und Einführung neuer innovativer Hacktechnik ermöglicht, die in Kombination mit der bewährten Maschinenhacke eingesetzt werden.
- Manuelle Beikrautbeseitigung wird sehr viel seltener vorgenommen als in der Vergangenheit und kommt v.a. noch zum Einsatz, um Beikräuter die nach Einsatz einer Hacktechnologie verbleiben, zu entfernen.
- Zauberzeug hat die schwarmintelligenten Uckerbots auf den Markt gebracht und übergibt die Produktion der Roboter nach und nach ab an eine Produzentenfirma.
- Zuerst haben Pilotbetriebe die Uckerbots getestet und zu ihrer Verbesserung beigetragen. Einige Landwirt*innen setzen den Uckerbot auch gemeinsam mit dem Farmdroid Sä- und Hackroboter ein. Der Farmdroid bearbeitet das Feld zuerst und der Uckerbot entfernt die verbleibenden Beikräuter, die nah an der Rübe wachsen.

Einige Erfolgsbedingungen beeinflussen, ob sich die schwarmintelligenten Uckerbots in der Praxis etablieren. Dies wird durch Elemente und ihre Beziehungen beschrieben, die auf einem weiteren Kreis rechts oben angeordnet sind. Folgende Entwicklungen fördern den Einsatz der Uckerbots:

- Die Uckerbots werden in anderen Kulturen eingesetzt. Die Erweiterung des Nutzungsfeldes ist insbesondere wegen der geringen Zeitspanne, in der beim Zuckerrübenanbau Unkraut gehackt werden sollte, wichtig und erhöht die Rentabilität der Uckerbots. Zu beachten ist jedoch auch der hohe Deckungsbeitrag im Zuckerrübenanbau, der höhere Kosten bei der Unkrautbeseitigung (z.B. durch den Einsatz eines Roboters) rechtfertigt. Dies kann sich im Anbau anderer Kulturen unterscheiden. Hier spielen auch Überlegungen zum Verschleiß des Roboters sowie dem Betreuungsaufwand eine Rolle.
- Forschungs-, Investitions- oder Wirtschaftsförderung unterstützen die Weiterentwicklung oder Anschaffung von Uckerbots.
- Neben ökologisch anbauenden Landwirt*innen setzen auch einzelne konventionelle Anbauer*innen die Uckerbots ein. Im konventionellen Anbau besteht aufgrund der erfolgreichen Beikrautbeseitigung mit Pflanzenschutzmitteln derzeit allerdings weniger Druck, eine Beseitigungstechnologie zu finden.
- Die Technologieoffenheit nimmt zu und mehr und mehr Landwirte wagen sich an die neue Technologie. Gleichzeitig bleibt auch die Firma Zauberzeug offen und entwickelt den Uckerbot auch nach Markteinführung stetig weiter, um auftretende Probleme zu beheben.

Auch die zweite Problematik bzgl. **nötigem Anbauwissen** zum Zusammenspiel verschiedener Anbaufaktoren wurde gemildert.

- Etablierte Landmaschinenhändler*innen und neu gegründete Start Ups übernehmen den Vertrieb und Verleih der Uckerbots. Darüber hinaus bieten sie umfassende Unterstützungsdienstleistungen an. Dazu gehören Ersatzteillieferungen, Schulungen sowie Hilfe bei technischen Problemen. Wenn der Uckerbot aufgrund technischer Probleme ausfällt, erhalten Landwirt*innen schnell und unkompliziert Hilfe. In der kritischen Phase des Rübenanbaus müssen Dienstleister*innen rund um die Uhr und auch am Wochenende erreichbar sein. Diese kritische Phase ist zwischen April und Juni. Auch Ersatzteillieferungen müssen schnell (bis zum nächsten Werktag, z.B. mit Expressversand) erfolgen.
- Anbauverbände und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde vermitteln Anbauwissen und Technologiekenntnisse.
- Gesammelte Erkenntnisse und Anbauwissen werden zudem von den Anbauberater*innen der Zuckerfabrik in Anklam weitergegeben.

Durch die Verbesserung von Beseitigungstechnologien und Anbauwissen konnten die **Anbaukapazitäten** gesteigert werden.

- Insbesondere die verringerten Produktionskosten durch die neuen Beseitigungsstrategien für Unkraut garantieren ökonomische Rentabilität im ökologischen Zuckerrübenanbau.
- So weiteten Landwirt*innen ihren Zuckerrüben Anbau aus und andere Interessierte stiegen neu ein.

- Dies ermöglichte es, die Bio-Zuckerrübenverarbeitung in der Zuckerfabrik Anklam zu etablieren.
- Die Öko-Zuckerrüben werden in Lebensmittelhandel und -verarbeitung vermarktet und erzeugen so regionale Wertschöpfung.

Literatur

- Bruns, Elke; Ohlhorst, Dörte (2011): Wind Power Generation in Germany. In: The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies 10 (1), S. 45–67.
- Ohlhorst, Dörte; Schön, Susanne (2015): Constellation Analysis as a Means of Interdisciplinary Innovation Research—Theory Formation from the Bottom Up. In: Historical Social Research / Historische Sozialforschung GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, 40 (3 (153)), S. 258–278.
- Schäfer, Martina; Kröger, Melanie (2016): Joint problem framing in sustainable land use research: Experience with Constellation Analysis as a method for inter- and transdisciplinary knowledge integration. In: Land Use Policy 57 , S. 526–539.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.013>
- Schön, Susanne; Kruse, Sylvia; Meister, Martin; Nölting, Benjamin; Ohlhorst, Dörte (2007): Handbuch Konstellationsanalyse: ein interdisziplinäres Brückenkonzept für die Nachhaltigkeits-, Technik- und Innovationsforschung. München: oekom verlag GmbH.
- Steinherr, Leonie (2021): Partizipative Anbauverfahrensentwicklung für Biozuckerrüben in der Uckermark. Ergebnisbericht der Analysen AP 1.2, 1.3 und 1.4 – Empfehlungen für den Anbau und die Technikentwicklung.
- Steinherr, Leonie; Birkmann, Amanda; Bloch, Ralf (2023a): Partizipative Anbauverfahrensentwicklung für Biozuckerrüben in der Uckermark. Ergebnisbericht der Anbauversuche aus AP 1.6 und 1.7.
- Steinherr, Leonie; Birkmann, Amanda; Bloch, Ralf (2023b): Roboterschwärme auf dem Feld. In: Lumbrico 15 , S. 14–18.